

"NÃO HÁ INIMIGO ETERNO, NEM AMIGO PERPÉTUO": OS AVANÇOS DA RELAÇÃO UZBEQUE-AFEGÃ

Jonathan Christian Dias dos Santos

Introdução

A frase que ilustra o primeiro período do título desta análise foi proferida por Henry John Temple, 3º Visconde Palmerston, em um discurso na Câmara dos Comuns em 1848 (UK Parliament, 2025), e é particularmente útil para a caracterização das relações entre o Uzbequistão e o Afeganistão. Os países, que compartilham 144 quilômetros de fronteira e que, ao longo dos séculos XX e XXI, vivenciaram momentos de distanciamento e, mais recentemente, apesar do não reconhecimento oficial do governo do Talibã por Tashkent, têm se aproximado por meio de acordos de cooperação e da via comercial. Dessa forma, o principal objetivo desta análise é contextualizar o leitor sobre as relações uzbeque-afegãs e seus principais desafios diante do contexto regional centro-asiático.

Os anos 1990 e os antagonismos pretéritos

A estratégia doméstica do governo russo desde 2022 baseia-se em um priOs anos 1990 foram um período de grandes desafios para a região centro-asiática: os países precisavam se reorganizar economicamente, estabelecer e fortalecer suas moedas e evitar tensões sociais e políticas em níveis nacional e regional. Uma das tarefas mais complexas que surgia no horizonte dos jovens países centro-asiáticos era a delimitação de fronteiras e a contenção de grupos jihadistas, herança deixada pelo conflito afegão-soviético de décadas anteriores. Ambos os fatores eram (e continuam sendo) importantes, pois tratam-se de questões de defesa e soberania.

Os atritos entre o Uzbequistão e o Afeganistão nos anos 1990 surgem dessas duas questões, somados à desconfiança de Tashkent sobre as intenções de Cabul em desestabilizar a vida política do país. Isso porque o Talibã abrigou e apoiou o Movimento Islâmico do Uzbequistão (MIU), grupo fundado em 1998 e liderado por Tohir Yoʻldosh e Juma Namangani, este último ex-militar do Exército Vermelho e veterano da guerra soviético-afegã, que tinha como objetivo derrubar o governo uzbeque e instaurar uma revolução islâmica no país (Ruzaliev, 2004).

Foi a partir do território afegão, por exemplo, que o MIU lançou suas duas grandes ofensivas contra o Uzbequistão em 1999: o Atentado de Tashkent, que tinha como alvo Islam Karimov, presidente do país, e os confrontos em Batken, na região do Vale do Fergana, na fronteira com o Quirguistão.

Os acontecimentos serviram como pano de fundo para que Karimov implementasse uma diplomacia de limitada cooperação e pouco interesse em

promover a integração regional com os antigos parceiros soviéticos (Toktogulov, 2018), além de intervir indiretamente na Guerra Civil Afegã apoiando Abdul Rashid Dostum, general afegão de etnia uzbeque, que liderava o Junbish-i-Milliyi Islami-yi Afghanistan, atuante no norte do Afeganistão, próximo à fronteira com o Uzbequistão. As intenções de Karimov ao apoiar Dostum eram limitar a influência do Talibã e eliminar seus inimigos. Os objetivos de Karimov, que aliou o Uzbequistão à Guerra ao Terror ao transformá-lo em um ator logístico estratégico para o escoamento de suprimentos e o apoio às operações estadunidenses e aliadas no Afeganistão, foram alcançados em 2001, com a morte de Juma Namangani em ataques dos EUA, e novamente em 2009, quando Tohir Yoʻldosh foi neutralizado por forças americanas.

Os anos 2000 e um novo capítulo entre Tashkent e Kabul

Após esse período, dois grandes eventos marcaram a região, em especial o Afeganistão e o Uzbequistão. O primeiro foi a morte de Islam Karimov, em setembro de 2016, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O segundo foi a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão e a retirada de suas tropas do país, em agosto de 2021, permitindo que, vinte anos depois, o Talibã retornasse ao poder.

Ambos os eventos provocaram uma nova dinâmica nas relações entre o Talibã e Tashkent. Com a morte de Karimov, Shavkat Mirziyoyev, ex-primeiro-ministro e governador de Jizzakh e Samarcanda, ascendeu ao poder e adotou uma política externa construtiva, sem, contudo, abandonar os objetivos estabelecidos por seu antecessor. Entre esses objetivos estavam a prevenção de influências externas e de movimentos islâmicos radicais, além da defesa de uma solução multilateral para a estabilização do Afeganistão, originalmente proposta pelo mecanismo 6+3 (Uzbequistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, China, Paquistão, Irã, Estados Unidos, Rússia e Organização do Tratado do Atlântico Norte) (Toktogulov, 2022).

Em segundo lugar, o Talibã, ao retornar ao poder, apresentou um discurso mais moderado, buscando o reconhecimento internacional como governo legítimo no Afeganistão. Na prática, no entanto, o grupo mantém uma visão extremista, proibindo, por exemplo, que meninas frequentem a escola (Nações Unidas, 2024).

Contudo, visando à estabilidade e à segurança regional, os países da Ásia Central têm adotado uma postura cautelosa em relação ao Emirado Islâmico do Afeganistão. O Uzbequistão, diferentemente da Rússia, do Cazaquistão e do Quirguistão, não reconhece oficialmente o governo Talibã como legítimo, mas também mantém abertas as portas para negociações e relações comerciais com Cabul.

Como forma de integrar o Afeganistão à economia centro-asiática e reduzir os impactos econômicos e sociais causados pelo congelamento dos ativos do país no exterior, Tashkent anunciou uma série de acordos com o Talibã nos últimos meses. Em agosto de 2024, por exemplo, os países firmaram 35 memorandos de entendimento (MoUs) abrangendo investimentos e comércio, totalizando US\$2,5 bilhões (Kawa, 2024). Em novembro do mesmo ano, o Uzbequistão assinou

um acordo para desenvolver o campo de gás natural Toti-Mardan por 10 anos, comprometendo-se a investir US\$100 milhões (Pannier, 2025).

Em 2025, os acordos e as negociações continuaram. Em fevereiro, o Uzbequistão assinou um acordo de US\$4,5 milhões com o Talibã para importar carvão do Afeganistão, visando atender à crescente demanda energética do país (Jalolova, 2025). Mais recentemente, em agosto, Uzbequistão e Talibã firmaram contratos no valor de US\$243 milhões para desenvolver quatro projetos de transmissão e distribuição de eletricidade no Afeganistão, que permitirão ao país importar entre 800 e 1.000 MW de eletricidade anualmente (Cafiero, 2025).

Além disso, em outubro de 2024, foi assinado o Acordo Preferencial de Comércio, que isentou a cobrança de tarifas em 14 produtos, e criado o Centro Internacional de Comércio em Termez, com o objetivo de facilitar a logística e o comércio entre os países. Tudo isso reflete o fato de que o Uzbequistão se tornou um dos principais parceiros comerciais do Afeganistão. A título de exemplo, nos primeiros oito meses de 2025, o Uzbequistão exportou US\$ 873 milhões para o país (Qadiry, 2025).

Considerações Finais

Ao longo de quase duas décadas, a relação entre Uzbequistão e Talibã evoluiu de desconfiança e confronto para pragmatismo e cooperação econômica. Essa transformação evidencia a busca de Tashkent por estabilidade regional e pela proteção de seus interesses estratégicos, incluindo a consolidação de seu papel como liderança regional. Para o país, um Afeganistão mais estável representa uma região mais próspera e repleta de oportunidades para os diversos atores envolvidos.

Durante a Segunda Cúpula Rússia-Ásia, realizada em outubro de 2025, Vladimir Putin afirmou que a estabilização do Afeganistão sempre será um tema central para a região, deixando claro que o crescimento e a integração econômica do país ao espaço centro-asiático reduzem significativamente os riscos de crises migratórias, como ocorreu em 2021, e a proliferação do jihadismo, que poderia comprometer os projetos e corredores de transporte chineses e russos que atravessam a região.

Contudo, a relação entre uzbeques e afegãos ainda enfrenta desafios, entre os quais se destacam a construção do canal Qosh Tepa, que ameaça a agricultura uzbeque, e o impasse sobre a devolução ao Talibã dos aviões e helicópteros militares levados por militares afegãos para o Uzbequistão após a queda de Cabul em 2021. Por isso, como disse Henry John Temple em seu discurso: *“Não há inimigo eterno, nem amigo perpétuo.”*

REFERÊNCIAS

CAFIERIO, Giorgio. How Uzbekistan Is Shaping Its Afghanistan Strategy. *The National Interest*, 25 set. 2025. Disponível em: <https://nationalinterest.org/blog/silk-road-rivalries/how-uzbekistan-is-shaping-its-afghanistan-strategy?>. Acesso em: 13 out. 2025.

JALOLAVA, Sadokat. Uzbekistan to Import Afghan Coal in \$4.5 Million Trade Deal. *The Times of Central Asia*, 6 fev. 2025. Disponível em: <https://timesca.com/uzbekistan-to-import-afghan-coal-in-4-5-million-trade-deal/>. Acesso em: 13 out. 2025.

KAWA, Amin. Uzbekistan's Billion-Dollar Deals with the Taliban: Strategic Ambitions or Security Concerns? *8AM.Media*, 22 ago. 2024. Disponível em: <https://8am.media/eng/uzbekistans-billion-dollar-deals-with-the-taliban-strategic-ambitions-or-security-concerns>. Acesso em: 13 out. 2025.

ONU News. Afeganistão: 1,4 milhão de meninas foram proibidas de ir à escola desde 2021, 2024. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2024/08/1836146>. Acesso em: 13 out. 2025.

PANNIER, Bruce. Uzbekistan Sees Opportunities in Afghanistan. *The Times of Central Asia*, 27 fev. 2025. Disponível em: <https://timesca.com/uzbekistan-sees-opportunities-in-afghanistan>. Acesso em: 13 out. 2025.

QADIRY, Liluma. Uzbekistan's Exports to Afghanistan Top \$873 Million in Eight Months. *TOLONews*, 26 set. 2025. Disponível em: <https://tolonews.com/index.php/business-195922>. Acesso em: 13 out. 2025.

RUZALIEV, Odil. The Islamic Movement of Uzbekistan: Lines to Complete the Portrait. *Central Asia and the Caucasus*, n. 3(27), p. 21-29, 2004.

TOKTOGULOV, Beishenbek. The Failure of Settlement on Kyrgyz-Uzbek Border Issues: a Lack of Diplomacy? *Bilge Strateji*, v. 10, n. 19, p. 85-106, 2018.

_____. Uzbekistan's Foreign Policy under Mirziyoyev: Change or Continuity? *Eurasian Research Journal*, v. 4, n. 1, p. 49-67, jan. 2022.

UK Parliament. House of Commons. Treaty of Adrianople—Charges Against Viscount Palmerston. *Hansard, HC Deb 01 March 1848*, vol. 97, cc. 66-123. Disponível em: <https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1848/mar/01/treaty-of-adrianople-charges-against>. Acesso em: 13 out. 2025.

Projetos com investimentos uzbeques anunciados no Afeganistão (2024-2025)

Apêndice: Projetos de infraestrutura com investimento uzbeque em território afegão

Elaboração: Jonathan Christian Dias dos Santos

Como citar:

SANTOS, J.C.D. dos. "Não há inimigo eterno, nem amigo perpétuo": os avanços da relação uzbeque-afegã. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 54-58, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18036719

